

ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Джалилова Гулчехра Азамовна

Расулова Нилуфар Фархадовна

Мухамедова Нигора Сайдимухтаровна

Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8383909>

Аннотация: в статье проводится анализ проводимого комплекса мероприятий по охране здоровья женщин и детей в республике Узбекистан. Представлены основные направления работы службы охраны материнства и детства Департамента здравоохранения Узбекистана.

Ключевые слова: здоровье матери и ребенка, состояние здоровья беременных, рождение здорового ребенка, организация медицинской помощи женщинам и детям.

Актуальность. Системные преобразования, происходящие в сфере здравоохранения Узбекистана, позволили значительно повысить качество оказания медицинских услуг населению. По всем направлениям медицины сейчас проводятся широкомасштабные реформы. Среди приоритетных - охрана здоровья матери и ребенка. Охрана материнства и детства – это созданные государством условия, направленные на обеспечение необходимых условий для рождения, выживания и защиты детей, их полноценного развития и для реализации семьей всех ее функций в жизни общества. Она является одной из наиболее важных областей вложения ресурсов в интересах развития человеческого капитала и стимулирования экономического роста страны [6].

Цель и задачи. Целью настоящих исследований явилось изучить и научно обосновать проводимую работу по охране материнства и детства.

Материалы и методы исследований. Методы исследований включали проведение анализов законодательных и нормативных документов, разработанных Правительством Республики Узбекистан.

Результаты исследований. На протяжении последних пяти лет отечественное здравоохранение переживает ряд реформ, в сфере создана прочная правовая база, регулирующая все этапы ее развития. Приняты Указ главы государства «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан» от 7 декабря 2018 года, которым утверждены Концепция развития системы здравоохранения Республики Узбекистан на 2019-2025 годы и Программа мер по реализации Концепции развития системы здравоохранения Республики Узбекистан в 2019-2021 годах, постановления Президента «О мерах по развитию государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения» от 16 апреля 2019-го и «О повышении качества и дальнейшем расширении охвата медицинской помощью, оказываемой женщинам репродуктивного возраста, беременным и детям» от 8 ноября 2019 г. [1,2].

Сегодня отечественными медиками проводится большая работа по повышению сознательности населения в вопросах здоровья. Это достигается посредством популяризации ЗОЖ, ответственного подхода к продолжению рода.

Забота о подрастающем поколении и женщинах - фактор достижения прогресса. Поэтому за последние годы во всех районных и городских многопрофильных центральных

поликлиниках созданы кабинеты перинатального скрининга, оснащенные современными ультразвуковыми аппаратами.

Это сделано для того, чтобы беременные женщины были охвачены скрининг-обследованием, необходимым для выявления патологий. Впервые в истории отечественной медицины в педиатрических учреждениях регионов начато комплексное лечение в области неонатальной хирургии, кардиохирургии, малоинвазивной хирургии и гинекологии девочек. Кроме того, на базе отделения детской гинекологии клиники ТашПМИ осуществляет свою деятельность Республиканский центр здоровья девочек, а также центры здоровья девочек - на базе отделений детской гинекологии детских многопрофильных медицинских центров Республики Каракалпакстан и областей, Ташкентского городского подросткового диспансера.

В результате проводимых реформ укрепляется здоровье женщин, значительно снижаются материнская и младенческая смертность. Для этого в стране принята Программа мер по повышению качества и дальнейшему расширению охвата медицинской помощью, оказываемой женщинам репродуктивного возраста, беременным и детям, на 2019-2023 годы. В соответствии с постановлением Президента «О Государственной программе раннего выявления врожденных и наследственных заболеваний у детей на период 2018-2022 годы» от 25 декабря 2017-го в республике создана сеть современных перинатальных центров, укреплен материально-техническая база центров «Скрининг матери и ребенка», обеспечивающих необходимые условия для рождения здоровых детей, раннего выявления патологий у беременных женщин и младенцев. Это помогает обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения женщин и детей [3,7].

Анализ данных показал, что в результате проводимых комплексных мер в республике уменьшилось число абортс с 12,7 % до 8,4 %, снизился коэффициент естественного прироста с 28,3 % до 16,1 %, коэффициент рождаемости снизился с 34,5 % до 21,02 %, т.е. показатели сократились в 1,5 - 2 раза. Проведенная активная работа по совершенствованию медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным детям дало результатов снижению показателей материнской и младенческой смертности в республике на 3,3 раза. Распространенность анемии среди детей первых 5 лет жизни в Республике снизилось - с 66,6 % до 32,9 %, анемии среди небеременных женщин - с 61,5 % до 37,6 %. Распространенность заболеваний, обусловленных дефицитом йода снизился с 47,7 % до 28,6 % от общего числа исследуемых детей. В настоящее время в республике 98 % новорожденных уходят из родильных домов на исключительно грудном вскармливании [5,6].

На текущий момент в Узбекистане организована комплексная система оперативного оказания профильной медпомощи и диагностирования первичного типа. В частности, по данному направлению работают более 800 медпунктов, расположенных в сельской местности. Также обеспечено функционирование почти 1000 поликлиник семейного типа. Около 200 из них расположены в городах и 800 - в сельской местности.

Стоит отметить, что сегодня в стране предусмотрены кабинеты «Женской консультации», а также - кабинеты перинатального скрининга, оснащенные наиболее современным оборудованием УЗИ. Данный шаг очень важен для нашей страны, поскольку в результате беременные женщины могут получить полноценное скрининг-обследование. Скрининг позволяет обнаружить дефекты плода на разных стадиях беременности, что

важно для минимизации показателей рождения детей с различными формами инвалидности. Также в детских медицинских учреждениях действуют «Центры здоровья девочек».

На основании Программы по повышению качества и дальнейшему расширению охвата медицинской помощью, оказываемой женщинам репродуктивного возраста, беременным и детям, на 2019-2023 годы. Осуществляется Проект по повышению качества и доступности перинатальной помощи, оказываемой беременным женщинам и младенцам в Республике Каракалпакстан, разработанный Министерством здравоохранения Республики Узбекистан, представительствами ЮНИСЕФ и Фонда народонаселения ООН в Узбекистане, предназначенный для реализации при финансовой поддержке Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья. В период 2019-2020 г. в Узбекистане будут созданы 3 новых медицинских центра, основным профилем деятельности которых будет оказание помощи для детей и матерей:

- Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр детской хирургии;

- Республиканский детский медицинский реабилитационный центр и центр вспомогательных репродуктивных технологий;

- Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства и гинекологии[3].

Указом Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» определены задачи по совершенствованию системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи женщинам репродуктивного возраста, беременным и детям, оснащению перинатальных центров необходимой медицинской техникой и оборудованием, их укомплектованию квалифицированными кадрами.

В целях укрепления здоровья матери и ребенка, определения мер, направленных на создание условий, необходимых для рождения здорового ребенка, а также реализации задач, определенных в рамках проведенного 18 марта 2022 года открытого диалога Президента Республики Узбекистан с представителями сферы здравоохранения на тему «Реформы в медицине — во имя чести и достоинства человека»:

Приоритетными направлениями укрепления здоровья матери и ребенка в 2022 — 2026 годах являются:

а) внедрение на практике программ профилактики болезней среди матерей и детей, их ранней диагностики и оздоровления в первичном звене системы здравоохранения, включающих:

усиление разъяснительной работы по вопросам рождения, развития и воспитания здорового ребенка, пропаганду правильного питания и повышения физической активности, формирование навыков здорового образа жизни;

эффективную профилактику болезней путем обеспечения детей, беременных и кормящих женщин витаминами и минералами на бесплатной основе, а также проведения мероприятий целевого скрининга;

б) реконструкцию, капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы объектов оказания медицинских услуг матери и ребенку в 2022 — 2026 годах;

в) внедрение высокотехнологичных и инновационных методов диагностики и лечения, а также постоянное повышение научного потенциала работников сферы [4].

Выводы. Таким образом, всеобщий охват услугами здравоохранения позволяет поддерживать и гарантировать в республике реализацию репродуктивных прав и доступ к услугам в области репродуктивного здоровья, охрану здоровья беременных женщин и детей. Основными достижениями в области охраны материнства и детства явилось: снижение младенческой (в 2,5 раза) и детской смертности (1,5 раза), охват иммунизацией – 98 % детского населения, ликвидация полиомиелита, положительная динамика состояния физического развития детского населения республики.

REFERENCES

1. УП-5590 от 7 декабря 2018 г. «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан»
2. ПП - 4513 от 8 ноября 2019 г. «О повышении качества и дальнейшем расширении охвата медицинской помощью, оказываемой женщинам репродуктивного возраста, беременным и детям»
3. ПП-3440 от 25 декабря 2017 г. «О Государственной программе раннего выявления врожденных и наследственных заболеваний у детей на период 2018-2022 годы»
4. Открытый диалог Президента Республики Узбекистан с представителями сферы здравоохранения на тему «Реформы в медицине — во имя чести и достоинства человека» 18 марта 2022 года
5. Джалилова Г. А., Бакаева Ю. Р., Юсупова Д. Ю., /Охрана здоровья женщин – это залог формирования здорового поколения/ European research /Innovation in science, education and technology, 2016, 141-142
6. Г.А.Джалилова, Ю.Р.Бакаева, Ш.Т.Мирзаева / [Организация мероприятий по охране здоровья матери и ребенка](#) / Современные тенденции развития науки и технологий, 2016, 36-38
7. Мухамедова Н.С., Расулова Н.Ф., / Основы охраны материнства и детства в Республике Узбекистан /Academic research in educational sciences 2022, май, стр 123-127